

**14 -16 YOSHDAGI IMKONIYATI CHEKLANGAN KAR-SOQOV
O'QUVCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI MAXSUS MASHQLAR
YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH**

Qosimov Ibrohim

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412632>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 14 -16 yoshdagi imkoniyati cheklangan kar-soqov o'quvchilarning jismoniy sifatlarini maxsus mashqlar yordamida rivojlantirish haqida so'z yuritilgan va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Takomillashtirish, tajribada asoslash, pedagogik tajribalar.

**DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL QUALITIES OF DEAF-MUTE
STUDENTS WITH DISABILITIES AT THE AGE OF 14 -16 WITH THE HELP OF
SPECIAL EXERCISES**

Abstract. This article discusses and analyzes the development of the physical qualities of deaf-mute students with disabilities at the age of 14-16 with the help of special exercises.

Key words: improvement, justification in experience, pedagogical experiments.

**РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ГЛУХОНЕМЫХ УЧАЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 14-16 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ**

Аннотация. В данной статье рассматривается и анализируется развитие физических качеств глухонемых учащихся с ограниченными возможностями в возрасте 14-16 лет с помощью специальных упражнений.

Ключевые слова: совершенствование, обоснование в опыте, педагогический опыт.

Mavzuning dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017-yil 1-dekabrda PF-5270-son Farmoniga muvofiq Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 2-iyuldagi 417-son qarori asosida "Oliy ta'lim muassasalariga nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'shimcha davlat granti kvotalari asosida o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risida" gi Nizomga asosan 2018-2019 o'quv yilidan boshlab barcha oliy o'quv yurtlarida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun 2 % kvota asosida 1-2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslar o'qishga qabul qilinib kelinmoqda. Davlatimiz rahbarining 2018 yil 11 iyundagi "Aholining ijtimoiy zaif qatlami

bandligini ta'minlashni rag'batlantirishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida alohida toifadagi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat faoliyatiga jalb etishga imtiyozlar berilgan.

Davlatimiz rahbari jamiyat a'zolari bilan muloqot qilib, ularning dardu tashvishlari, sohadagi kamchiliklarni so'radi. Kar-soqov bolalarni o'qituvchi mutaxassislar va urdotarjimonlar tayyorlash masalasiga e'tibor qaratildi. Shavkat Mirziyoyev aholining mazkur qatlami savodxonligi, tarbiyasi, ishlashi, dam olish va davolanish sharoitlarini yaxshilash maqsadida alohida qaror tayyorlash bo'yicha topshiriqlar berildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 28 iyundagi Kar-soqovlar madaniyat markaziga tashrifi O'zbekiston Karlar jamiyatining (O'zKJ) a'zolarini ilhomlantirdi va bundan buyon mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlardan chetda qolmasliklariga umid berdi. Prezident «O'zbekistondagi har bir inson u uchun qadrli ekanligini» aytdi va o'qituvchilarni, imo-ishora tili tarjimonlarini, pedagoglarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratishga, karlarga munosib ish o'rinlari yaratishga chaqirdi.

Atigi 10 kun ichida umumiy maydoni 39 208 kv.m. bo'lgan O'zKJ hududida Karlar madaniyat markazi binosini rekonstruksiya qilish, ish xonalari va o'quv xonalarini ta'mirlash, turli tadbirlarni o'tkazish uchun 450 kishiga mo'ljallangan konsert zalini jihozlash kabi keng ko'lamlı qurilish va ta'mirlash ishlari olib borildi. Bundan tashqari, Karlar madaniyat markazi hududida uchta blokdan iborat tikuvchilik korxonasi tashkil etilgan bo'lib, ularning har biri kar va eshitish qobiliyati cheklangan insonlar uchun maxsus 100 ish o'rniga mo'ljallangan edi.

Shuni inobatga olgan holda mazkur tadqiqotning maqsadi – imkoniyati cheklangan o'quvchilarni jismoniy sifatlarini tekshirish va takomillashtirish.

Tadqiqot vazifalari. 14-16 yoshdagi imkoniyati cheklangan o'quvchilarni jismoniy sifatlarini takomillashtirishni tajribada asoslash.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokamasi. Kar-soqov o'quvchilarni tekshirish uchun bir qator pedagogik tajribalar amalga oshirildi.

Nazorat va Tatqiqot guruhlaridan tatqiqot boshida olingan test natijalari.

T\R	30 metir yugurish	60 metir yugurish	Joydan uzunlikga sakrash	Polga tayangan holda qo'llarni bukib yozish	Tennis to'pini uloqtirish
-----	-------------------	-------------------	--------------------------	---	---------------------------

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

1.	5.9	10.4	170	6	25
2.	6.1	11.1	160	5	22
3.	6.0	11.5	165	6	23
4.	5.8	10.9	167	6	22
5.	6.3	11.3	170	5	20

2-jadval

T\R.	30 metir yugurish	60 metir yugurish	Joydan uzunlikga sakrash	Polga tayangan holda qo'llarni bukib yozish	Tennis to'pini uloqtirish
1.	6.0	10.9	150	5	21
2.	3.2	10.9	160	5	19
3.	6.3	11	155	5	20
4.	6.1	11	163	5	20
5.	6.3	11.7	150	5	19

Tadqiqot ishtirokchilari- O'quvchilar ikki guruhga bo'linishdi, 1-guruh tadqiqot guruhi bo'lib ushbu guruh tarkibiga kiruvchilar 30 kun davomida nazorat sinov mashqlari yordamida tekshiruvdan o'tkazildi hamda kuzatuvning birinchi kunidan boshlab mashg'ulotlarda ishtirok etishni boshladi. 2-guruh pedagogik nazorat guruhi bo'lib u ham 1-guruh bilan yonma-yon nazoratan o'tkazildi.

Nazorat guruhida 1 oy davomida jismoniy sifatlari takomillashtirildi. Tadqiqot davomida 2-guruhga ham yuklamalar berib borildi. Tadqiqot ohiriga kelib o'rgatilgan usullar tadqiqot guruhida o'z natijasini ko'rsatdi ya'ni 1-guruh o'rgatilgan mashqlarni juda tez o'rganib oldi va boshqa sheriklariga ham o'rgatishga ulgurdi. 2-guruh o'z mashg'ulotlarida o'rgangan usullarini takrorlab, o'z malakasini oshirar edi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarni tadqiqot jarayonida 2-guruh vakillarida o'zgarish sezilmadi lekin, 1-guruh vakillarida ayrim xolatlarida tadqiqota o'rgatilgan mashqlarni meyor darajasida bajarganligini guvoxi bo'ldik.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Tatqiqot natijalari: 1 oy davom etgan tatqiqot natijalariga ko'ra nazorat guruhining mashiq bajarish va ular tuzgan usullar katma-ketligida sezirarli o'zgarish kuzatilmadi. Tatqiqot guruhidagi o'quvchilarni tezkorlik va kuch sifatlarini rivojlanganligini tatqiqot so'ngida o'z natijasini ko'rsatdi.

Nazorat va Tatqiqot guruxlaridan tatqiqot so'ngida olingan test natijalari.

1-jadval

T\R	30 metir yugurish	60 metir yugurish	Joydan uzunlikga sakrash	Polga tayangan holda qo'llarni bukib yozish	Tennis to'pini uloqtirish
1.	5.0	10	175	7	27
2.	5.8	10.7	156	6	25
3.	5.7	10.9	170	7	26
4.	5.5	10.4	173	7	25
5.	5.9	10.8	173	6	23

2-jadval

T\R.	30 metir yugurish	60 metir yugurish	Joydan uzunlikga sakrash	Polga tayangan holda qo'llarni bukib yozish	Tennis to'pini uloqtirish
1.	5.9	10.9	155	5	24
2.	5.8	11	164	6	23
3.	5.9	10.9	150	5	23
4.	5.8	10.9	145	6	24
5.	5.9	11	120	6	22

Xulosa: 14-16 yoshdagi o'quvchilar imkoniyati cheklangan bo'lsada tatqiqot olib boruvchi tomonidan berilgan yuklamalarni tez tushunib, mashiq'larni imkon qadar yaxshi bajrishga harakat qilishdi. Tatqiqot guruhida ko'zlangan natijalarga erishildi.

REFERENCES

1. Олимов М.С., Шакиржанова К.Т., Рафиев Н.Т., Тўхтабоев Н.Т., Смурийгина Л.В. ва бошқалар. / Енгил атлетика назарияси ва услубияти. / Дарслик.- Тошкент, 2018 й.
2. Олимов М.С., Шакиржанова К.Т., Рафиев Н.Т., Смурийгина Л.В., Тўхтабоев Н.Т. ва бошқалар. / Яккакураш, координацион ва циклик спорт турлари “Енгил атлетика”. Дарслик.– Тошкент, 2018 й.
3. Олимов М.С., Солиев I.R., Ҳайдаров В.Sh. / Спорт педагогик маҳоратини ошириш./ Дарслик.– Тошкент.: 2017
4. Ғанибоев I.D., Хўжамкелдиев Ғ.С. / Яккакураш, координацион ва циклик спорт турлари "Енгил атлетика" / Ўқув қўлланма. -Чирчиқ.: 2019
5. Кудратов Р., /Енгил атлетика. / Дарслик – Т.: 2014 й.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH